

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 · 2018 ЗАЩИТА И КАРАНТИН РАСТЕНИЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,
УЧЕНЫХ И ПРАКТИКОВ

Основан в мае 1932 г., Москва

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Координационный совет
по карантину растений стран СНГ

Европейская и Средиземноморская
организация по карантину и защите растений

Восточнопалеарктическая региональная
секция Международной организации
по биологической борьбе
с вредными животными и растениями

Европейское исследовательское
общество гербологии

Главный редактор Ю.Н. НЕЙПЕРТ

Редакционная коллегия: В.Т. АЛЕХИН, И.В. АНДРЕЕВСКАЯ,
А.П. ГЛИНУШКИН, Д.Н. ГОВОРОВ, В.И. ДОЛЖЕНКО,
В.А. ЗАХАРЕНКО, С.Д. КАРАКОТОВ, Т.М. КОНЧАКИВСКАЯ –
зам. главного редактора, А.М. МАЛЬКО, В.Д. НАДЫКТА,
В.А. НАВЛЮШИН, Л.В. ПЛЕШКО, В.В. ПОПОВИЧ,
В.Н. РАКИТСКИЙ, А.О. САГИТОВ, С.С. САНИН, С.В. СОРОКА,
Ю.Я. СПИРИДОНОВ, А.М. УСКОВ, П.А. ЧЕКМАРЕВ,
Т.С. ЧЕРТОВА, Ю.А. ШВАБАУСКЕНЕ, Д.А. ШТУНДИЮК

Редакция: Г.Н. ДАНИЛЕНКОВА, М.С. ЛЕБЕДЕВА,
Т.А. ЛУЩЕНКО, А.Л. САХАРОВА

Художественное и техническое редактирование О.А. ДЕЯНОВОЙ

Издание зарегистрировано в Министерстве Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 77-3911

Журнал входит в Перечень изданий, рекомендованных ВАК
для публикации научных трудов соискателей ученых степеней

Отпечатано в Филиал «Чеховский Печатный Двор»

АО «Первая Образцовая типография»,
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru E-mail: sales@chpd.ru Тел. 8(499) 270-73-59

Подписано в печать 26.02.2017. Формат 84×108 1/16

Усл. печ. л. 3,78 + 1,47 цв. вкл. Заказ 1237.

Тираж 3520 экз. Цена 200 руб.

Адрес редакции: 107140, Москва,
3-й Красносельский пер., д. 21, строение 1, офис 511
Тел/факс (495)640-92-31, 640-92-32, тел. (495)640-92-30
E-mail: fitopress@ropnet.ru http://www.z-i-k-r.ru

© «Защита и карантин растений», 2018

СОДЕРЖАНИЕ

НА ТЕМУ ДНЯ

Чертова Т.С. Всероссийское агрономическое
совещание 3

С праздником 8 Марта, дорогие женщины! 6

Гилев С.Д., Степных Н.В., Цымбаленко И.Н.
Ресурсосберегающие технологии – основа
повышения доходности сельхозпредприятий 8

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

Никитин М.М., Дейч К.О., Павлова Е.А. и др.
Выявление и идентификация возбудителя
порошистой парши картофеля методом ПЦР
в реальном времени 11

Стамо П.Д., Коваленков В.Г., Кузнецова О.В.,
Тюрина Н.М. Мароккская саранча в Ставро-
польском крае 14

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Власенко Н.Г., Кулагин О.В., Кудашкин П.И.
Эффективность современных гербицидов 19

КАРАНТИН

Карпун Н.Н., Гребенников К.А., Проценко В.Е.
и др. Коричнево-мраморный клоп *Halyomorpha*
halys Stal на юге России: насколько велика
опасность? 23

Ижевский С.С., Миронова М.К. Инвазионные
водные растения – угроза водоемам 26

Мусолин Д.Л., Марковская С.И., Селихов-
кин А.В. Новый для Европы и потенциально
опасный для России патоген *Fusarium circinatum*,
вызывающий язвенный рак сосны 28

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Чумак П.Я., Вигера С.М., Сыкало О.О.
Самшитовая огневка обнаружена в Ботани-
ческом саду Киева 31

Акопян А.Х. Эффективность Урагана Форте
на полях под картофель в Армении 32

НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ 33

Вниманию авторов!

Напоминаем, что журнал «Защита и карантин
растений» входит в Перечень изданий, реко-
мендованных ВАК для публикации научных
трудов соискателей ученых степеней по следую-
щим группам научных специальностей:

03.02.00 – общая биология;

06.01.00 – агрономия;

06.03.00 – лесное хозяйство.

Фонд «Курганский НийсХ»

УДК 338.432

Ресурсосберегающие технологии – основа повышения доходности сельхозпредприятий

С.Д. ГИЛЕВ, Н.В. СТЕПНЫХ,
И.Н. ЦЫМБАЛЕНКО
e-mail: knlish@ketovo.zaural.ru

За счет чего растениеводы могут повысить эффективность своей работы и укрепить экономику до такого уровня, чтобы обеспечивать развитие хозяйства и выплачивать достойную заработную плату? Явно не за счет существенного роста государственных субсидий, надежды на которые в современных кризисных условиях невелики. Важно произвести конкурентоспособное зерно, то есть с минимальными затратами и хорошим качеством. Сегодня это можно сделать только за счет внутриотраслевых и внутрихозяйственных резервов [2].

Один из таких резервов – применение ресурсосберегающих технологий выращивания сельхозкультур. В последние годы переход на минимальные и нулевые технологии приобрели массовые масштабы, но и научные исследования, и передовой опыт показывают, что стратегия и тактика возделывания, прежде всего зерновых культур, не могут быть

одинаковыми ни в разных хозяйственных условиях, ни в разные по погодным условиям годы [1]. Приходится принимать во внимание и такие факторы, как изменение цен на сельхозпродукцию и средства производства, в том числе и средства защиты растений (см. рисунок).

Предприятия, применяющие минимальные и нулевые технологии, получают прибыль, ведут расширенное воспроизводство. Приведем ряд примеров. КФХ «Суслов С.А.» расположено в юго-восточной зоне Курганской области, где ежегодно наблюдаются майско-июньские засухи, и это требует применения влаго-ресурсосберегающих технологий возделывания сельхозкультур. Предприятие относится к стабильно развивающимся, в этом немалая заслуга принадлежит и самому Сергею Александровичу Суслову, и специалистам, которые находятся в постоянном творческом поиске, изучают передовой научный и производственный опыт, активно сотрудничают с Курганским НИИСХ и другими научными учреждениями.

В настоящее время площадь пашни в обработке достигла 17 тыс. га, а начинали работать с 400 га. Почвы преимущественно черноземные, из них 35 % занимают тяжелосуглинистые обыкновенные солонцеватые, 45 % – выщелоченные легко- и среднесуглинистые, около 15 % – серые лесные и 5 % солонцов.

В структуре посевных площадей основную долю занимает яровая пшеница, которая возделывается преимущественно в трехпольных зернопаровых севооборотах. Посев пшеницы производится ежегодно на 10–11 тыс. га по ресурсосберегающим технологиям, применение которых позволяет существенно экономить материальные затраты. Так, в традиционной технологии прямые затраты на вспашку составляют 1200 руб/га, а в ресурсосберегающей на мелкую механическую обработку – 500–740, обработку гербицидами – 400–840 руб/га. Экономия от 360 до 800 рублей только на одной операции, что перекрывает государственную субсидию, составляющую около 320 руб/га и покрывающую около 3 % затрат. Кроме того, в 3–5 раз повышается производительность труда, что очень важно при дефиците техники и трактористов [3].

Реализация технологии начинается с подготовки паровых полей, которые в зависимости от урожайности заключительной культуры и количества растительных остатков, поступающих в почву, обрабатываются тремя способами: механическим, с проведением в период парования 4–5 мелких обработок, комбинированным (две механические обработки и одна гербицидная) и химическим (за летний период проводится 2–3 обработки гербицидами сплошного действия).

Вторая после пара пшеница высевается по стерневому фону с применением полного комплекса средств защиты (протравливание семян, допосевное и по вегетации применение гербицидов, фунгицидов, биологических и ростстимулирующих препаратов). В последние годы ус-

Количество пшеницы 3-го класса, эквивалентное по цене 1 л гербицида

пешно решаются вопросы борьбы с грибными и бактериальными заболеваниями. Для этой цели хозяйство применяет фунгициды Титул 390, Титул Дуо и другие. Эффективность составляет свыше 95 %.

Для повышения эффективности агротехнических приемов применяются современные средства управления отраслью растениеводства. Это навигационное оборудование для мониторинга техники, система параллельного вождения, электронные карты и книга истории полей, которые позволяют оптимизировать дозы и способы внесения удобрений и средств защиты растений. Все это приводит к улучшению фитосанитарной и экологической обстановки на полях, способствует стабилизации урожайности в контрастных гидротермических условиях. Урожайность яровой пшеницы за последние 5 лет составила 26 ц/га, что на 35–40 % выше среднеобластной.

Учитывая конъюнктуру рынка, хозяйство возделывает и нетрадиционные для региона культуры в зависимости от спроса на продукцию и цен на реализацию. Для этой цели ежегодно проводятся производственная, экологическая и экономическая оценки гибридов и сортов кукурузы зернового направления, гороха, нута, подсолнечника, гречихи, рапса, льна и даже расторопши лекарственной.

Диверсификация культур продиктована как экономическими, так и агротехническими соображениями. Зернобобовые являются хорошими предшественниками для пшеницы, а масличные культуры за счет стержневой корневой системы хорошо разрыхляют почву в системе бесплужного земледелия, снижают степень развития специализированных для пшеницы сорных растений и вредителей.

Введение в севооборот гороха позволяет уменьшить долю пара или перейти на зерновой севооборот горох – две–три пшеницы. Подсолнечник и рапс возделываются для производства маслосемян по чистому пару. Учитывая, что данные куль-

туры выносят большое количество влаги и питательных веществ, их уборка ведется на высоком срезе для создания стернового фона, выполняющего роль кулис, тем самым увеличивая запасы влаги в почве. Для компенсации элементов питания одновременно с посевом пшеницы вносятся азотно-фосфорные удобрения из расчета на планируемый урожай 28–30 ц/га.

Хозяйство укомплектовано сельскохозяйственной техникой, в основном отечественного производства, рассчитанной на ресурсосберегающие технологии. На 10 тыс. га посевной площади имеется 13 посевных комплексов, в том числе «Томь», 2 «Хорша», и 10 агрегатов на базе сеялок-культиваторов СКП-2,1. Нагрузка на зерноуборочный комбайн составляет 670 га при среднеобластной – 549 га. Предприятие обеспечено механизаторами, так как имеет свою школу подготовки кадров. Для проведения защитных мероприятий в хозяйстве есть пять прицепных опрыскивателей: два бразильских «Джакто», которые служат уже десять лет, один «Джон Дир», по одному «Версатайлу» и «Гварте».

В 2017 г. построен зерноочистительный и сушильный комплекс на 10 тыс. т хранения зерна, приобретена новая техника, повышается заработная плата работников.

Ресурсосберегающие технологии позволяют предприятию при средних ценах на зерно (9000 руб. за 1 т пшеницы 3-го класса) работать с прибылью на уровне 5–6 тыс. руб/га, при производстве зерна основной зерновой культуры – яровой пшеницы – иметь рентабельность 55–60 %, себестоимость 450–500 руб/ц, и успешно развиваться. Даже в экстремальных условиях падения цен эти технологии дают возможность вести производство без убытков.

К предприятиям, успешно применяющим ресурсосберегающие технологии в растениеводстве, относится и ЗАО «Путь к коммунизму», расположенное в центральной зоне области, бессменный руководитель

которого – Владимир Тихонович Остапенко. В хозяйстве имеется 2500 голов крупного рогатого скота, в том числе 1000 дойных коров. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 20807 га, в том числе пашни – 20107, пастбищ – 500, сенокосов – 200 га. Почвы – преимущественно серые лесные слабокислые (67 %), менее плодородные, чем в КФХ «Суслов С.А.». Для эффективного ведения отрасли растениеводства и кормопроизводства на низкоплодородных почвах требуется небольшое агрономическое мастерство. В течение 30 лет агрономическую службу колхоза, затем ЗАО «Путь к коммунизму» возглавляет высококлассный специалист, лауреат премии имени Т.С. Мальцева Николай Васильевич Черепанов.

Животноводческая отрасль полностью обеспечивается кормами собственного производства. В специализированных кормовых севооборотах на площади 1900–2000 га для заготовки сенажа возделывается многокомпонентные однолетние смеси (горох + овес + подсолнечник). Из многолетних трав на сенаж и сено возделываются люцерна, эспарцет, донник. Общая площадь под многолетними бобовыми травами 1200–1300 га. Для заготовки силоса с зерном молочной и молочно-восковой спелости возделывают раннеспелую кукурузу на площади до 300 га. При качественной закладке в бетонированные траншеи кукурузный силос без потерь качества сохраняется в течение 2–3 лет. Хорошую поедаемость и отдачу кормов обеспечивает система подготовки к скармливанию. Мощными миксерами сенаж, силос и сено смешиваются в требуемых пропорциях, измельчаются, сдобриваются комбикормами, микроэлементами, и питательная масса подается в кормушки.

Зерновые культуры выращиваются в трех- и четырехпольных зернопаровых севооборотах (пар–пшеница–пшеница; пар–пшеница–пшеница–ячмень (овес)). Предприятие широко применяет ресурсосберегающие минимальные и нулевые тех-

нологии. Зерновые культуры размещаются по стерне, которая перед посевом обрабатывается гербицидами. Под пшеницу и кормовые культуры вносятся комплексные азотно-фосфорные удобрения, что повышает содержание подвижного фосфора в почве. Посев ведется 9 агрегатами стерневых сеялок СКП-2,1, посевными комплексами «Хорш», «Агромастер» и GreatPlains, нагрузка на посевной агрегат составляет 1190 га. С 2016 г. перешли на посев долотообразными сошниками, что позволяет лучше сохранять влагу и экономить дизельное топливо. Посевы в период вегетации обрабатываются гербицидами и фунгицидами в баковых смесях. Для обработок применяются два опрыскивателя «Jacto ADVANCE VORTEX 3000». Пары, занимающие 4628 га (23 %), обрабатываются преимущественно механическим способом и частично гербицидами.

Для уборки зерновых культур в хозяйстве имеется 16 комбайнов «Вектор», которые позволяют своевременно проводить уборку. В 2017 г. коллектив ЗАО «Путь к коммунизму» в числе первых в области закончил уборочные работы, урожайность зерновых составила 22,6 ц/га.

Важным шагом на пути повышения эффективности растениеводства в обоих предприятиях является применение спутникового мониторинга техники, благодаря которому растет

производительность труда. Спутниковые системы позволяют оптимизировать движение сельхозмашин по полю, усилить контроль за расходом топлива, вносить удобрения в оптимальных дозах дифференцированным способом.

Падение цен на зерно в 2017 г. до 4000–5000 руб. за 1 т не могло не сказаться на экономических показателях предприятия. При себестоимости зерна 507 руб/ц рентабельность растениеводства составила всего 1,5 %.

Опыт этих двух хозяйств свидетельствует о том, что в условиях скромной поддержки государством минимизация почвообработок, применение средств химизации в оптимальных дозах, высокая организация и качественное выполнение полевых работ позволяют значительно снизить затраты на производство и при средней урожайности 20–26 ц/га производить зерновую продукцию без убытка даже в экстремальных экономических условиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Повышение эффективности использования пашни в условиях Зауралья и Среднего Урала / Под общей редакцией С.Д. Гилева. – Куртамыш: ООО «Куртамышская типография», 2016, 300 с.
2. Семин А.Н., Шарапова Н.В. Оплата труда – главный фактор закрепляемости молодых специалистов на сельских территориях // Экономика с./х. и перераб. предпр., 2014, № 10, с. 35–38.

3. Степных Н.В., Копылова С.А. Повышение эффективности растениеводства за счет минимальных и нулевых технологий // Защита и карантин растений, 2015, № 6, с. 8–10.

Аннотация. Доходность сельскохозяйственного производства можно повысить за счет внутриотраслевых и внутрихозяйственных резервов. Цены на средства защиты растений растут в меньшей степени или даже снижаются по сравнению с ценами на другие ресурсы, в результате решение задач по ликвидации сорняков и защите растений от вредителей и болезней за счет средств защиты растений становится дешевле по сравнению с механическими обработками почвы, что ведет к повышению эффективности минимальных и нулевых технологий. Практический опыт подтверждает эффективность этих технологий.

Ключевые слова. Доходы, эффективность, цены, средства защиты растений, технологии.

Abstract. Low profitability of agricultural production can be increased at the expense of intraindustry and internal resources. Rates on plant protection products grow to a lesser degree or even reduced compared to the prices of other resources in the solution of problems on the elimination of weeds and plant protection from pests and diseases due to plant protection products become cheaper compared to mechanical treatment of the soil, which leads to improved efficiency in minimum and no-till technologies. Practical experience confirms the effectiveness of these technologies.

Keywords. Income, effectiveness, rates, plant protection, technologies.

Уральский федеральный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН